

**ВАРИКОЗ КАСАЛЛИГИДА ВЕНА ДЕВОРИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА
МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ****МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЕНОЗНОЙ СТЕНКИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ****MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC FEATURES OF THE VENOUS
WALL IN VARICOSE DISEASE**

Эшбоев Эркин Абдухалимович – т.ф.д., доцент;
<https://orcid.org/0009-0002-5204-7460>

Тошкент давлат тиббиёт университети

Мирзаев Бахтиёр Бурхонович – т.ф.д., доцент
<https://orcid.org/0009-0008-9073-0504>

Қосимов Шерзодбек Хурсаналиевич
<https://orcid.org/0009-0004-0390-837X>

Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу илмий тадқиқот оёқлар варикоз касаллигида вена деворининг анатомик қатламларини морфометрия усулида таҳлил қилиш ва аниқланган ўзгаришларнинг клиник аҳамиятини баҳолашга бағишланган. Варикоз ўзгаришларга учраган веналарнинг гистологик намуналари Hamamatsu NanoZoomer рақамли сканер-микроскопи ёрдамида рақамлаштирилди. Вена деворининг ички, ўрта ва ташқи қатламлари қалинлиги ҳамда вена қопқоқ (клапан) аппарати параметрлари QiPath морфометрия дастури орқали ўлчаниб таҳлил қилинди. Натижалар варикоз трансформацияси вена деворининг барча қатламларида қайта тузилишга олиб келишини кўрсатди: масалан, касалликнинг декомпенсация босқичида веналар деворининг умумий қалинлиги мушак тўқимаси атрофияси ҳисобига сезиларли даражада камаяди, аксинча, веноз қопқоқларнинг қўпқоқлари фиброз ўзгаришлар сабабли қалинлашади. Аниқланган морфометрик ўзгаришлар сурункали веноз этишмовчилик босқичлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларнинг ўз вақтида таъхислаш ва оптимал даволаш тактикасини танлашдаги муҳим аҳамиятини тасдиқлайди. Келтирилган ўзгаришлар иллюстратив расмларда яққол тасвирланган.

Калит сўзлар: морфометрия; вена томири; варикоз кенгайиш; эндотелий; мушак қавати; варикоз касаллиги.

Аннотация. Данное научное исследование посвящено морфометрическому анализу анатомических слоёв венозной стенки при варикозной болезни нижних конечностей и оценке клинической значимости выявленных изменений. Гистологические образцы вен, подвергшихся варикозным изменениям, были оцифрованы с использованием цифрового сканирующего микроскопа Hamamatsu NanoZoomer. Толщина внутреннего, среднего и наружного слоёв венозной стенки, а также параметры клапанного аппарата вены измерялись и анализировались с помощью морфометрической программы QiPath. Результаты показали, что варикозная трансформация сопровождается перестройкой всех слоёв венозной стенки: например, на стадии декомпенсации общая толщина стенки значительно уменьшается за счёт атрофии мышечной ткани, тогда как створки венозных клапанов, наоборот, утолщаются вследствие фиброзных изменений. Выявленные морфометрические изменения тесно связаны со стадиями хронической венозной недостаточности, что подтверждает их

важность для своевременной диагностики и выбора оптимальной тактики лечения. Представленные изменения наглядно иллюстрированы в соответствующих рисунках.

Ключевые слова: морфометрия; венозный сосуд; варикозное расширение; эндотелий; мышечный слой; варикозная болезнь.

Abstract. This scientific study is devoted to the morphometric analysis of the anatomical layers of the venous wall in varicose disease of the lower extremities and to the assessment of the clinical significance of the identified changes. Histological samples of veins affected by varicose transformation were digitized using a Hamamatsu NanoZoomer digital scanning microscope. The thickness of the inner, middle, and outer layers of the venous wall, as well as the parameters of the venous valve apparatus, were measured and analyzed using QuPath morphometric software. The results demonstrated that varicose transformation leads to remodeling of all layers of the venous wall: for instance, in the decompensated stage, the total thickness of the venous wall significantly decreases due to muscular tissue atrophy, while the venous valve leaflets, on the contrary, become thickened as a result of fibrotic changes. The identified morphometric changes are closely related to the stages of chronic venous insufficiency, confirming their importance for timely diagnosis and the selection of optimal treatment strategies. The presented changes are clearly illustrated in the figures.

Keywords: morphometry; venous vessel; varicose dilation; endothelium; muscle layer; varicose disease.

Долзарблиги. Оёқларнинг варикоз касаллиги қон томир патологияси йўналишида энг кенг тарқалган касалликлардан бири ҳисобланади. Адабиёт маълумотларига кўра, варикоз касаллиги умумий касалланиш тузилмасида тахминан 5% улушга эга, периферик қон томир касалликлари орасида эса учраш ҳолатлари 30–40% гача етгани қайд этилган [1, 3]. Масалан, Россия Федерациясида ҳар хил шаклдаги варикоз касаллик билан тахминан 30 миллион киши азият чекади, бунда аёлларда касалланиш даражаси 40% гача, эркакларда эса 20% гача учрайди [4, 10].

Варикоз касаллиги муаммоси кўп асрлик тадқиқот тарихига эга бўлса-да, уни даволаш масаласи ҳануз долзарб бўлиб қолмоқда [4, 6, 7, 9]. Ушбу муаммонинг ҳалигача ҳал этилмай қолаётганлиги патологиянинг жуда кенг тарқалганлиги, беморларнинг ёшариб бораётганлиги, касаллик қайталанишининг ўсиб бориши ва шу сабабли меҳнатга лаёқатнинг пасайиши билан боғлиқ [2]. Варикоз касаллигига чалинган беморларни даволаш учун харажат қилинадиган кўп миллионлик маблағлар ушбу касалликка ижтимоий-иқтисодий тус ҳам беради [8].

Статистик маълумотларга қараганда, жарроҳлик амалиётидан 5 йил ўтгач варикоз касаллиги рецидиви 50% ҳолатларда, айрим манбаларга кўра ҳатто 70% ҳолатларда қайта пайдо бўлади. Рецидивланган (қайталанган) варикоз касаллиги клиник жиҳатдан бирламчи шаклига нисбатан янада яққолроқ намоён бўлиб, уни қайтадан операция қилиш ҳам анча мураккаб кечади. Такрорий жарроҳлик мудҳиш асоратларга олиб келиши мумкин: масалан, ўтказилган операция соҳасида иннервация (асабий регуляция) бузилиши, лимфостаз ривожланиши, косметик нуқсонлар пайдо бўлиши кузатилиши мумкин. Шу сабабли реабилитация даври узаяди ва иқтисодий харажатлар ортади [5, 8].

Тадқиқотнинг мақсади. Оёқлардаги варикоз касаллигида сурункали веноз етишмовчиликни клиник-патогенетик ташхислашнинг янги концепцияси асосида веноз томир клапанларини морфометрик кўрсаткичлар орқали морфофункционал баҳолаш усулини такомиллаштириш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот материаллари сифатида 2020–2024 йиллар давомида Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти клиник базаларида оёқ варикоз касаллиги бўйича жарроҳлик амалиёти ўтказилган жами 110 нафар бемордан олинган материаллар ишлатилди. Жарроҳлик давомида беморларнинг варикозга учраган вена томир девори ҳудудлари ва мушак-веноз насос соҳасидан тўқима намуналари олиб, улар морфологик (гистологик) жиҳатдан ўрганилди.

Тадқиқотда морфометрия усуллари қўлланилиб, вена қон томир девори компонентларидаги ўзгаришлар чуқур таҳлил қилинди. Морфологик таҳлил макро- ва микроскопик даражада амалга оширилди. Жумладан, макроскопик морфометрия усули орқали варикоз кенгайган веналардаги тромб оксил қатламларининг структураси ва геометрик хусусиятлари (одатда венэктомия вақтида намоён бўладиган тромб ўчоқлари мисолида) ўрганилди. Ушбу таҳлил варикоз кенгайган томирлардаги тромблар морфологияси ва уларнинг қон томир девори тузилмасига таъсири ҳақида батафсил маълумот олишга хизмат қилди. Бундай тадқиқот натижалари варикоз касаллик патогенези ва унинг клиник оқибатларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради ҳамда даволаш ва олдини олиш чораларини режалаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Морфометрия жараёнида қуйидаги асосий параметрлар ўлчаниб, таҳлил қилинди:

1. Вена қон томири бўшлиғининг умумий майдонига нисбатан тромб эгаллаган майдоннинг фоиздаги миқдори.
2. Бир кўриш майдонида варикоз кенгайган участкадаги тромб ўчоғи атрофидаги хужайралар сони ва улар эгаллаган майдон.
3. Варикоз кенгайган участкаларда тромб билан жабрланган қон томир девори қалинлиги.
4. Қон томир эндотелий қатлами баландлиги.
5. Эндотелий оралиғидаги субэндотелий (эндотелий ости) қатлами қалинлиги.

Ҳар бир кўрсаткич 10 мартаба ўлчаб чиқилди ва шу асосда ўртача қиймат ҳамда ўртача квадратик хато аниқланди. Миқдорий кўрсаткичлар учун дескриптив ва вариацион статистика усулларида таҳлил ўтказилиб, натижаларнинг ишончлилиги даражаси ҳисоблаб чиқилди.

Микропрепаратлар 200 марта катталаштирилган микроскопияда таҳлил қилиниб, хужайра тузилмалари сон-ҳажм кўрсаткичлари рақамли ҳисоблаш йўли билан аниқланди. Бунинг учун Hamamatsu NanoZoomer рақамли сканер-микроскопи ва QuPath 0.4.0 дастурий таъминоти ёрдамида вена девори қатламларининг морфометрик ўлчамлари (μm да) қайд этилди. Олинган натижалар асосида ўртача қийматлар ва статистик тафовутлар ҳисобланди. Қон томир деворида кузатилган ҳар қандай морфологик ўзгаришларнинг аниқ миқдорий баҳоси шу тарзда олинди.

Вена томир девори тузилмасини конфокал лазер сканерлаш усулида уч ўлчамли (3D) таҳлил қилиш ҳам амалга оширилди. Бу мақсадда олинган икки ўлчамли гистологик тасвирлар махсус дастурий таъминот (QuPath 0.5.0 – ImageJ модули) ёрдамида уч ўлчамли фазовий кўринишга келтирилди. Марказий нуқтадан вертикал йўналишда тасвир қатламини тортиш орқали ҳосил қилинган перпендикуляр кесимлар орқали томир деворининг 3D морфограммаларини олиш имкони яратилди (1-расм). Бунда NanoZoomer Digital Pathology Image дастуридаги конфокал мультиплекс морфометрия услуги қўлланилди.

1 – Расм. Тўқиманинг 3 ўлчамли фазовий шаклини юзага келтириш учун марказий нуқтадан текислик вертикал йўналишда тортилади ва ён атрофида юзага келган текислик юзасида перпендикуляр ўқларга нисбатан кесишма юзалар вужудга келади. Бу эса, ўз навбатида конфокал (ҳажмий бўшлиқни юзага келтиради) тасвирни юзага келишини таъминлаш орқали махсус дастурий таъминот орқали 3 д морфограмма суратлари юзага келади.

Тадқиқотдаги морфометрик кўрсаткичлар беморлар гуруҳи натижаларини шартли назорат гуруҳи маълумотлари билан солиштириш орқали баҳоланди. Назорат гуруҳи сифатида, аутопсия материаллари орасидан терилди: тириклик даврида варикоз касаллигига оид шикоятлари бўлмаган ва ўлимдан сўнг бош мия асоси веналарида патология аниқланмаган 16 та мархумнинг оёқ веналари намуналари олинди. Ушбу назорат гуруҳига алоҳида тўхталиб ўтилмаган бўлса-да, ўрганилаётган беморлар гуруҳидан олинган рақамли кўрсаткичлар билан таққослаш учун фойдаланилди.

Натижалар. Тадқиқот натижаларига мувофиқ, олинган морфометрик кўрсаткичлар варикоз касаллигида вена томир девори тузилиши қай даражада ўзгаражани рақамларда ифодалаш имконини берди. Морфологик аниқланган ўзгаришларнинг микдорий тасдиғи сифатида 3.1-жадвалда варикоз таъсиридаги веналар девори учун ўлчанган асосий морфометрия кўрсаткичлари келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал.

Вена қон томирлари деворининг морфометрик кўрсаткичлари (μm ва шартли бирликларда)

№	Ўлчанган параметрлар	Назорат гуруҳи	Компенсация босқичи	Декомпенсация босқичи
1	Тақим ости вена томири девори қалинлиги (μm)	921,05 \pm 5,06	956,47 \pm 4,28	403,05 \pm 2,75
2	Тақим ости вена томири қопқоғи (клапан) қалинлиги (μm)	275,05 \pm 2,22	276,01 \pm 1,15	379,89 \pm 5,41
3	Тақим ости вена томири ички диаметри (μm)	1257,16 \pm 65,6	1272,26 \pm 43,12	2581,22 \pm 85,6
4	Тақим ости чуқурчаси (поплитеал) вена қопқоғи асосининг ўртача қалинлиги (μm)	325,22 \pm 1,12	329,61 \pm 2,31	191,15 \pm 2,08
5	Тақим ости вена томири мушак қавати қалинлиги (μm)	345,22 \pm 4,03	356,35 \pm 4,16	201,01 \pm 3,12
6	Тақим ости вена томири девори бириктирувчи тўқима эгаллаган майдон (64 000 μm^2 да)	13025,11 \pm 2,15	13049,14 \pm 3,17	33015,16 \pm 4,03
7	Тақим ости вена қопқоғи девори бириктирувчи тўқима эгаллаган майдон (64 000 μm^2 да)	1193,15 \pm 1,12	2012,18 \pm 2,02	3309,25 \pm 4,01

Изоҳ: Тақим ости вена – оёқнинг қўлтиқ ости (ёки тизза букилими) яқинидаги катта вена томири. Компенсация босқичи – сурункали веноз етишмовчиликнинг бирламчи босқичи; декомпенсация босқичи – сурункали веноз етишмовчиликнинг илғор, оғир босқичи.

Жадвал маълумотлари таҳлили шундай натижаларни кўрсатди: назорат гуруҳида тақим ости вена деворининг умумий қалинлиги ўртача 921 \pm 5 μm ташкил этган. Варикоз касаллиги компенсация (бирламчи) босқичида ушбу кўрсаткич деярли ўзгармаган – ўртача 956 \pm 4 μm (назоратга нисбатан фарқ <10% бўлгани учун статистик аҳамиятли эмас). Бироқ, касаллик декомпенсация босқичида (илғор ҳолатда) веналар девори қалинлиги ўртача 403 \pm 3 μm гача тушиб кетди, яъни нормал ҳолатга нисбатан тахминан 2,5 баробарга камайган. Бу ҳолат варикоз трансформацияси натижасида томир девори сезиларли даражада юпқалашишини тасдиқлайди. Морфологик текширувларда аниқланганидек, бунда асосан деворнинг ўрта –

мушак қатлами атрофияси ҳал қилувчи роль ўйнаган. Яъни, мушак тўқимаси ҳисобига деворнинг умумий қалинлиги кескин пасаяди (2-расм).

2-Расм. Вена қон томири, варикоз кенгайган қон томир клапан девори қалинлиги морфограммаси. NanoZoomer да сканер қилинган бўлиб, 2 ўлчамли юзада томир девори ҳар хил қалинлигини кўрсатади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

Томир клапанининг (қопқоғининг) қалинлиги бўйича ҳам қизиқарли тафовутлар қайд этилди. Назорат гуруҳида веналар қопқоғи қалинлиги ўртача $275 \pm 2 \mu\text{m}$ бўлган. Компенсация босқичида ҳам бу қиймат $276 \pm 1 \mu\text{m}$ атрофида, яъни амалда ўзгаришсиз қолган (фарқ жуда оз, аҳамиятсиз). Декомпенсация босқичида эса клапан қопқоқларининг қалинлиги ўртача $380 \pm 5 \mu\text{m}$ ни ташкил этди, бу назоратдагидан тахминан 40% га юқори. Демак, оғир варикоз ҳолатида томир клапанлари сезиларли қалинлашади. Морфологик жиҳатдан бу ўсиш клапан тузилмасига ҳар хил оқсилли тўқималар (фиброз тўқима) йиғилиши ва чандиқланиш ҳосил бўлиши билан изоҳланади. Шу тариқа, варикоз касаллиги клапан аппаратида тескари йўналишда — унинг деворини қалинлаштириш йўналишида — таъсир кўрсатади.

Вена томирининг ички диаметри варикоз касалликда сезиларли ўзгаришга учрайди. Назорат гуруҳида томир ички диаметри ўртача $\sim 1257 \mu\text{m}$ га тенг бўлган бўлса, компенсация босқичида у $1272 \mu\text{m}$ га яқин (фарқ $< 10\%$, аҳамиятсиз). Варикоз касаллиги декомпенсация босқичида эса венанинг диаметри икки баравардан зиёд — тахминан $2581 \mu\text{m}$ гача кенгайгани аниқланди. Бошқача айтганда, оғир варикозда томир кенгайиб кетади, шу билан бирга деворнинг юққалашиши ҳам бир вақтда кечмоқда. Венанинг бундай кенгайиши қон оқимининг тескари йўналишда ҳаракатланиши (рефлюкс) учун шароит яратади, бу эса гемодинамиканинг бузилишига олиб келади.

Қатор ўлчамлар веноз клапанларнинг асосий таянч нуқталаридаги ўзгаришларни ҳам кўрсатди. Масалан, тизза орти (поплитеал) чуқурчасида жойлашган венанинг клапан асоси қалинлиги назорат гуруҳида ўртача $325 \pm 1 \mu\text{m}$ бўлса, компенсация босқичида $330 \pm 2 \mu\text{m}$ атрофида (фарқ аҳамиятсиз). Декомпенсация босқичида эса бу кўрсаткич кескин пасайиб, ўртача $191 \pm 2 \mu\text{m}$ ни ташкил этди, яъни нормал ҳолатга нисбатан $\sim 1,7$ мартага камайди. Демак, оғир босқичда клапаннинг асосий қисми ҳам анча нозиклашиб, заифлашади. Бу ҳолат томир девори умумий юққалаши билан бирга, клапанларнинг таянч нуқтаси ҳам ботқалаб кетишини билдиради.

Вена деворининг мушак қавати қалинлиги ҳам босқичларга қараб ўзгарди. Назоратда мушак қатлам қалинлиги ўртача $345 \pm 4 \mu\text{m}$ бўлган. Компенсация босқичида у $356 \pm 4 \mu\text{m}$ га тенг (фарқ $< 10\%$). Аммо декомпенсацияланган варикоз венасида мушак қатлами қалинлиги ўртача $201 \pm 3 \mu\text{m}$ гача тушиб кетди, яъни тахминан 1,7 мартага камайган. Бу натижа варикоз касаллигида томир деворининг мушак элементлари ҳам жиддий атрофияга учрашини ва натижада венанинг қисқарувчанлик қобилияти жиддий бузилишини кўрсатади. Рақамли

кўрсаткичлар томирнинг сокралиги (тонуси) пасайиб, “функционал издан чиқиши”ни тасдиқлади.

Морфометрия натижаларига кўра, варикоз билан зарарланган томир деворининг бириктирувчи (фиброз) тўқимага бойлиги ҳам ортиши қайд этилди. Жумладан, жадвалдаги 6- ва 7-кўрсаткичлар (64 000 μm^2 майдонда бириктирувчи тўқима эгаллаган улуш) компенсация босқичида назоратдан сезиларли фарқ қилмайди. Аммо декомпенсация босқичида томир деворида бириктирувчи тўқима майдони назоратга нисбатан 2,5–3 мартага ошгани кузатилди. Бу маълумотлар оғир варикоз босқичларида веналар деворида фиброз тўқима ҳаддан ташқари кўпайиб кетишини, шу билан бирга, эластиклик ва тез тортилиш қобилияти пасайишини билдиради.

Веналар девори ва клапанлар тузилишида рўй берадиган ушбу ўзгаришлар морфологик расмларда яққол акс этган. Хусусан, варикозланган вена девори ҳамда клапанларнинг морфограммаларида деворнинг турли жойларда турлича қалинлашгани ва нотекислиги кўринади (3-расм ва 4-расм).

3– Расм. Вена қон томири, варикоз кенгайган девори қалинлиги келтирилган морфограммаси. NanoZoomer да сканер қилинган бўлиб, 2 ўлчамли юзада томир девори хар хил қалинлигини кўрсатади. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

4-расм. Тақим ости ва болдир юқори учлиги вена қон томири 2 ўлчамли нуқтали тасвири. Асосан дағал толали тузилмаларни эгаллаган майдони келтирилган. NanoZoomerда сканер қилинган. QuPath-0.5.0- ImageJ дастурига юкланди ва фазовий шакл ўлчанди. Ўлчами 10x10. Бўёқ Г.Э.

Шунингдек, расмларда келтирилган конфокал 3D тасвирлар орқали варикоз томирлардаги дағал толали тўқималар тарқалиши, томир бўшлиғининг ҳажмий кўриниши ва клапан элементларининг фазовий ҳолати кўрсатилган (5-расм).

5-расм. Тақим ости болдир юқори учлиги вена қон томири конфокал нуқтали тасвири ва томир бўйлигини эгаллаган майдонининг хажмий кўриниши акс этган. NanoZoomerда сканер килинган. QuPath-0.5.0- ImageJ дастурига юкланди ва фазовий шакл ўлчанди.

Муҳокама. Юқоридаги натижалар варикоз касаллигида вена деворининг барча анатомик қатламларида тузилмавий ўзгаришлар юз бериши ва бу ўзгаришлар касаллик оғирлашган сари кучайишини кўрсатади. Аниқланишича, варикоз касаллиги компенсация (бошланғич) босқичида морфометрия кўрсаткичлари соғлом ҳолатдан аҳамиятли даражада фарқланмайди. Бироқ, сурункали веноз етишмовчилик илғорлашган (декомпенсация) босқичида вена деворининг умумий қалинлиги икки бараварга яқин юпқаради, асосан мушак қатлами атрофияси ҳисобига. Аксига олиб, вена клапанлари девори тескарисига – қарийб 1,4 мартага – қалинлашади (фиброз тўқима тўпланиши ҳисобига). Вена қавати 2 бараварга кенгаяди, клапан асоси ва эндотелий ости қатлами сезиларли нозиклашади. Умумий қилиб айтганда, варикоз касаллигининг оғир босқичида вена томирларининг морфофункционал кўрсаткичлари соғлом ҳолатга нисбатан деярли 2 бараварга ёмонлашади. Бу эса қон айланишининг кескин бузилишига (рефлюкс ва веноз стаз) олиб келади. Мазкур ўзгаришлар сурункали веноз етишмовчиликнинг клиник босқичлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, морфологик таҳлил маълумотлари уларни тасдиқлади.

Аниқланган морфометрик ўзгаришларнинг амалиётдаги аҳамияти шундаки, улар асосида варикоз касаллигининг оғирлик даражасини баҳолаш учун аниқ мезонлар таклиф этиш мумкин. Масалан, варикознинг декомпенсация босқичида кузатилувчи вена девори юпқалашиши (>50% йўқотилиши) ёки клапанларнинг қалинлашиши ($\geq 40\%$ ўсиши) каби кўрсаткичлар морфологик диагностика учун муҳим ҳисобланади. Морфометрия орқали бундай ўзгаришларни барвақт аниқлаш клиник тапхисни аниқлаштиришга ва индивидуал даволаш тактикасини тўғри танлашга хизмат қилади. Шу боис, веналар девори тузилишидаги патологияларни морфологик ва морфометрик баҳолаш варикоз касаллигида даволаш самарадорлигини ошириш учун зарурдир.

Хулоса. Олиб борилган иш натижасида оёқлар варикоз касаллигида вена томир деворининг барча қатламлари қайта тузилишга учраши морфометрик усулда тасдиқланди. Варикознинг оғир босқичларида веналар девори мушак қавати атрофияси туфайли юпқалаша бориб, томир кенгаяди ва клапанларнинг қопқоқлари фиброз ўзгаришлар ҳисобига қалинлашади. Аниқланган морфометрия кўрсаткичлари сурункали веноз етишмовчиликнинг клиник босқичлари билан мувофиқлиги орқали ўз вақтида ташхис қўйиш ва оптимал даволаш стратегиясини танлашда муҳим ўрин тутиши таъкидланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдувосидов Х.А., Колесников Л.Л. Особенности структурных изменений стенки большой подкожной вены у лиц разных возрастных групп при варикозной болезни. //Современные проблемы науки и образования. 2018;(3)

2. Каторкин С. Е., Кушнарчук М. Ю. Хронический компартмент-синдром нижних конечностей: современные стратегии диагностики и лечения //Стационарозамещающие технологии: Амбулаторная хирургия. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 67-78.
3. Михайлов И. П., Козловский Б. В., Арустамян В. А. Хирургическое лечение варикозной болезни нижних конечностей //Журнал им. НВ Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2023. – Т. 12. – №. 3. – С. 471-480.
4. Мышенцев П. Н., Каторкин С. Е. Особенности рецидива варикозной болезни нижних конечностей и его оперативной коррекции //Амбулаторная хирургия. – 2024. – Т. 21. – №. 2. – С. 81-93.
5. Черкашенінов Є. Г. Морфологические изменения стенок варикозно расширенных вен нижних конечностей при миниинвазивном хирургическом лечении //Медицина сьогодні і завтра. – 2019. – Т. 84. – №. 3. – С. 16–22-16–22.
6. Шамсиев А. М., Шамсиев Ж. А., Кодиров Н. Д. Патоморфологические аспекты поражения семенных вен при варикоцеле //Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №. 4-3 (73). – С. 44-59.
7. Kibur RT, Aavik A, Torga T, Arend A, Aunapuu M. Morphological study of incompetent saphenous veins: apoptosis and ultrastructural changes of smooth muscle cells. *Int Angiol.* 2024 Apr;43(2):229-239.
8. Mangwani J, Roberts V, Shannak O, Divall P, Srinivasan A, Dias J. Epidemiology and Diagnosis of Post-Thrombotic Syndrome: Qualitative Synthesis with a Systematic Review. *J Clin Med.* 2023 Sep 11;12(18):5896
9. Mirzaev B.B. (2024). MODERN PRINCIPLES OF TREATMENT OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM. *Actacamu*, 8(8), 103–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550495>
10. Nellis JM, Obi AT, Powell CA, Wakefield TW. Treatment and contemporary outcomes associated with adjunct tourniquet use during phlebectomy of complex, voluminous truncular varicosities. //J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2022 Nov;10(6):1208-1214